

**QO‘QON XONLIGI VA TURKISTON GENERAL – GUBERNATORLIGI
O‘RTASIDAGI SIYOSIY – IQTISODIY ALOQALARNING DAVRIY
MATBUOTDA AKS ETISHI: MANBASHUNOSLIK TAHLILI**

Sirojiddin Abdumutalib o‘g‘li Nabijonov

Tayanch doktorant

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

Tel: +998998176186

E-mail: sirojiddinnabijonov75@gmail.com.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3021-7522>

***Anotatsiya.** XIX asrning 60–70 – yillari o‘zbek xonliklari uchun murakkab davr bo‘lganligi sababli bugungi kunda u davrga xos tadqiqotlar olib borish dolzarbligini yo‘qotmayapti. Shu jihatdan, aynan Qo‘qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o‘rtasidagi munosabatlar, ayniqsa, siyosiy – iqtisodiy aloqalarning davriy matbuotda aks etishi va ulaning manbashunoslik nuqtai nazaridan tahlili muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, XIX asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoda yuz bergan siyosiy va iqtisodiy jarayonlar davriy matbuot sahifalarida keng yoritilganligi sababli o‘sha davr voqealarini o‘rganishda muhim tarixiy manba sifatida ham xizmat qiladi. Shuning uchun, bu maqolada Rossiya imperiyasi va mahalliy matbuot nashrlarida chop etilgan materiallar, jumladan rasmiy xabarlar, qayd qilingan maqolalar, savdo va iqtisodiy ko‘rsatkichlarga oid ma‘lumotlar kompleks tarzda o‘rganiladi. Xususan, “Туркестанские ведомости”, “Армиллеруїский журнал” kabi davriy nashrlarda Qo‘qon xonligi bilan bog‘liq siyosiy voqealar, diplomatik munosabatlar, savdo aloqalari hamda iqtisodiy o‘zgarishlarning yoritilishiga alohida e‘tiborga olinib, muammoning yoritilish xususiyatlari asosida ma‘lum guruhlariga turkumlanadi. Shu bilan birga, tadqiqot davomida davriy matbuot materiallarining mazmuni, ularning yaratilish sharoiti, nashr siyosati va mualliflarning qarashlari tanqidiy tahlil prizmasidan o‘tkazilib, ma‘lumotlarning ishonchlilik darajasi, sub‘ektivligi hamda ideologik yo‘naltirilganligi ham aniqlanadi. Natijada, Qo‘qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy – iqtisodiy aloqalarning o‘ziga xos jihatlari ochib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Qo‘qon xonligi, Turkiston general – gubernatorligi, siyosiy – iqtisodiy aloqalar, davriy matbuot, matbuot manbalari, manbashunoslik tahlili, Rossiya imperiyasi, “Туркестанские ведомости”, “Армиллеруїский журнал”, diplomatik munosabatlar, savdo aloqalari, mustamlakachilik siyosati, tarixshunoslik.*

POLITICAL AND ECONOMIC TIES BETWEEN THE KOKAND KHANATE AND THE TURKESTAN GOVERNOR-GENERALSHIP IN PERIODICALS: SOURCE ANALYSIS

Sirojiddin Abdumutalib oglu Nabijonov

PhD Student

Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhan Beruni

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Tel: +998998176186

E-mail: sirojiddinnabijonov75@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3021-7522>

Abstract. *Since the 1860s–1870s constituted a complex period for the Uzbek khanates, researching this stage has not lost its relevance today. In this regard, particular importance is attached to the study of relations between the Kokand Khanate and the Turkestan Governor – Generalship, especially the reflection of political and economic relations in the periodical press and their analysis from a source studies perspective. At the same time, as the political and economic processes that took place in Central Asia in the second half of the nineteenth century were widely covered in periodical publications, they also serve as an important historical source for studying the events of that period. Therefore, this article comprehensively examines materials published in the press of the Russian Empire and local periodicals, including official reports, recorded articles, and data related to trade and economic indicators. In particular, special attention is paid to the coverage of political events, diplomatic relations, trade connections, and economic changes related to the Kokand Khanate in such periodicals as “Turkestanskije Vedomosti” and “Artilleriyskiy Zhurnal,” with materials subsequently classified into specific groups based on the features of their representation. Furthermore, during the research, the content of periodical materials, the conditions of their creation, editorial policies, and the views of authors are subjected to critical analysis, which makes it possible to determine the degree of reliability, subjectivity, and ideological orientation of the information. As a result, the specific features of political and economic relations between the Kokand Khanate and the Turkestan Governor – Generalship are revealed.*

Keywords: *Kokand Khanate, Turkestan Governor – Generalship, political and economic relations, periodical press, press sources, source studies analysis, Russian Empire, “Turkestanskije Vedomosti,” “Artilleriyskiy Zhurnal,” diplomatic relations, trade relations, colonial policy, historiography.*

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА И ТУРКЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В МАТЕРИАЛАХ ПЕРИОДИКИ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Сирожиддин Абдумуталиб угли Набижонов

Базовый докторант

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни

Академии наук Республики Узбекистан

Тел: +998998176186

E-mail: sirojiddinnabijonov75@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3021-7522>

Аннотация. В связи с тем, что 60–70 – е годы XIX века стали сложным периодом для узбекских ханств, проведение исследований, посвящённых данному этапу, сохраняет свою актуальность и в настоящее время. В этом контексте особое значение приобретает изучение взаимоотношений между Кокандским ханством и Туркестанским генерал – губернаторством, особенно отражения политико – экономических связей в периодической печати и их анализа с источниковедческой точки зрения. Вместе с тем, поскольку политические и экономические процессы, происходившие в Центральной Азии во второй половине XIX века, широко освещались на страницах периодической печати, она выступает важным историческим источником для изучения событий того времени. В связи с этим в данной статье комплексно исследуются материалы, опубликованные в изданиях Российской империи и местной прессы, включая официальные сообщения, зафиксированные статьи, а также сведения о торгово – экономических показателях. В частности, особое внимание уделяется освещению политических событий, дипломатических отношений, торговых связей и экономических изменений, связанных с Кокандским ханством, в таких периодических изданиях, как «Туркестанские ведомости», «Артиллерийский журнал», с последующей классификацией материалов по определённым группам на основе особенностей их освещения. Кроме того, в ходе исследования содержание материалов периодической печати, условия их создания, редакционная политика и взгляды авторов подвергаются критическому анализу, что позволяет определить степень достоверности информации, её субъективность и идеологическую направленность. В результате раскрываются специфические особенности политико – экономических отношений между Кокандским ханством и Туркестанским генерал – губернаторством.

Ключевые слова: Кокандское ханство, Туркестанское генерал – губернаторство, политико – экономические отношения, периодическая печать, источники прессы, источниковедческий анализ, Российская империя, «Туркестанские ведомости», «Артиллерийский журнал», дипломатические отношения, торговые связи, колониальная политика, историография.

KIRISH

Ma’lumki, XIX asrning ikkinchi yarmi Markaziy Osiyo tarixida tub siyosiy va iqtisodiy o’zgarishlar davri sifatida muhim o’rin tutadi. Bu davrda Rossiya imperiyasining mintaqaga faol kirib kelishi natijasida Qo’qon xonligi (1709-1876) va Turkiston general – gubernatorligi (1867–1917) o’rtasida murakkab va ko’p qirrali munosabatlar shakllangan. Va bu munosabatlar siyosiy qarama – qarshiliklar, diplomatik muzokaralar, savdo aloqalari hamda iqtisodiy integratsiya jarayonlari bilan deyarli o’n yillik davrni qamrab oldi. Ushbu davr voqealarini o’rganishda davriy matbuot manbalari o’z davrining siyosiy, iqtisodiy hamda ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi muhim axborot vositasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, Rossiya imperiyasi hududida nashr etilgan “Туркестанские ведомости” hamda mahalliy matbuot nashrlarida Qo’qon xonligi bilan bog’liq voqealar, siyosiy jarayonlar, savdo aloqalari va iqtisodiy o’zgarishlar muntazam yoritib borilgan. Shu jihatdan, davriy matbuot materiallari nafaqat voqealarning aks ettirilishi, balki ularning qanday talqin qilinganini o’rganish imkonini beruvchi muhim tarixiy manba ham hisoblanadi. Shu jihatdan olib qaraganda, hzirga qadar Qo’qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o’rtasidagi siyosiy – iqtisodiy aloqalar turli jihatlarida o’rganilgan bo’lsa – da, ularning aynan davriy matbuot materiallari asosida manbashunoslik nuqtai nazaridan kompleks tahlili yetarli darajada yoritilgan deyish qiyin. Chunki, matbuot materiallarining yaratilish sharoiti, ularning ideologik yo’naltirilganligi hamda mualliflarning siyosiy qarashlari asosida berilgan ma’lumotlarning ishonchlilik darajasini aniqlash jarayoni dolzarb ilmiy muammolardan biridir. Shuning uchun, maqolada davriy matbuot materiallari asosida Qo’qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o’rtasidagi siyosiy – iqtisodiy aloqalar kompleks tarzda tahlil qilinib, munosabatlarining ayrim xususiyatlari ochib beriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Qo’qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o’rtasidagi siyosiy – iqtisodiy aloqalar masalasi tarixshunoslikda turli davrlarda va turli metodologik yondashuvlar asosida o’rganilgan. Lekin, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiya imperiyasi doirasida yaratilgan tadqiqotlarda ko’pincha mustamlakachilik

siyosati keng yoritilgan [1,2]. Sovet davri tadqiqotlarida esa mazkur masala marksistik – metodologiya asosida qayta talqin qilinib, unda asosiy e’tibor Rossiya imperiyasining “progressiv roli” va mintaqadagi iqtisodiy – modernizatsion jarayonlarga qaratilgan [3,4]. Shuningdek, mustaqillikdan keyingi davrdagi mahalliy va xorijiy tadqiqotlarida mazkur muammoga yangicha yondashuv shakllanib, milliy manfaatlar va mahalliy boshqaruv tizimiga e’tibor qaratilgan [5,6]. Natijada, mavjud adabiyotlar tahlili Qo‘qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy – iqtisodiy aloqalarning aynan davriy matbuot asosida manbashunoslik nuqtai nazaridan kompleks o‘rganilishi hali yetarli darajada amalga oshirilmaganligini ko‘rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Qo‘qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy – iqtisodiy aloqalarning davriy matbuotda aks etishini o‘rganishda zamonaviy tarixshunoslik va manbashunoslik yondashuvlari asos qilinib olinib, tarixiylik va xolislik tamoyillari, qiyosiy – tarixiy usul, tizimli yondashuv, tanqidiy tahlil, analitik va sintez usullari kabi bir nechta ilmiy usullar uyg‘un holda qo‘llanildi.

Umuman olganda, qo‘llanilgan metodologik yondashuvlar mazkur tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta’minlab, Qo‘qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy – iqtisodiy aloqalarning davriy matbuotda aks etishini chuqur va xolis tahlil qilish imkonini yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davriy matbuot senzura yoki ma’lum bir tuzum ta’siri ostida bo‘lsa – da, davrdagi tarixiy jarayon fonini o‘sha davrdagidek gavdalantirib berishi sababli nodir manbalardan biridir. Shuning uchun, tadqiqotda foydalanish jarayonida davriy matbuot materiallarini bir necha guruhlariga bo‘lib olindi. Bular “Вестник Европы” [7], “Туркестанские ведомости [8,9,10]”, “Военный сборник [11,12,13]”, “Артиллерийский журнал [14]”, “Всемирная иллюстрация [15]”, “Русский вестник [16]”, “Русский инвалид [17,18]”, “Голос [19,20]”, “Грамотей [21]”, “Нива [22,23]”, “Биржа [24,25]”, “Русский мир [26]”, “Исторический вестник [27]” va “Русский архив [28]” kabilardir. Bu davriy matbuotlar ijtimoiy – siyosiy, adabiy – ma’rfiy, tarixiy, harbiy, statistik va aynan iqtisodiyot hamda diplomatik xatlarga oid materiallarni qayd etishga qaratilganligi muammoning hukumat va jamoatchilikda qanday talqin etilishiga doir qimmatli ma’lumotlarni tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Quyida ularning eng ko‘p va nisbatan kamroq ma’lumotlar uchraydiganlarining ayrimlari tahlil qilinadi.

Bularning ichida eng salmoqli “Туркестанские ведомости” (1870 – 1917) bo‘lib, u Turkiston general – gubernatorligining barcha sohalarga oid ma’lumotlarni qayd etib boradigan matbuoti bo‘lganligi sababli qolgan davriy matbuotlarga nisbatan ko‘p ma’lumotlar hajmini tashkil qiladi. Masalan, 1872 – yil 25 – yanvar – 13 – fevral oylarida Nariddinbek ibn Xudoyorxonning Toshkentga elchilik tashrifi, unda gubernator K.P. Kaufman va uning elitasi tomonidan yaxshi kutib olinishi va Xudoyorxonni o‘z yurtiga yevropadan rivojlanish olib kelgan Pyotr Iga qiyos qilib hurmat ko‘rsatganligi kabi mavzu uchun bevosita qiymatli faktik ma’lumotlar qayd etilgan [29]. O‘z navbatida Turkiston general – gubernatorligining Qo‘qon xonligiga yuborgan elchilik missiyalari, ayniqsa, kam e‘tibor qaratilgan va tadqiqotlarda ma’lum kamtarlik asosida yoritilgan XIX asrning 70 – yilariga oid elchilari haqida qimmatli ma’lumotlar uchraydi. Masalan, bu matbuot materillarida shu yilning 26 – fevral – 4 – mart oylarida gubernatorlik tarjimoni I.I. Ibrohimov va V.M. Berg boshchiligida xonlikka yuborilgan elchilik missiyasi xonlikning rasmiy elchilik tashrifiga javob sifatida xonlikka yuborilganligini ko‘rish mumkin [30].

“Нива” matbuotida esa (1869 – 1918) Xudoyorxon siyosati va Xonlikning ichki siyosiy – ijtimoiy va iqtisodiy hayotida nodir ma’lumotlar uchraydi. Jumladan, ichki berqaorlikka uchragan Qo‘qon xonligini markzalashtirib, tinchlik va savdo maqsadida gubernatorlik bilan aloqalarni yo‘lga qo‘yganligi haqida qimmatli ma’lumotlar kelgan. Shu bilan birga, xonlikda qisman Yevropa uslubi ishlatilgan savdo infartuzilmalari va irrigitasiya inshootlari hamda fotosutidiylar tashkil qilinganligi haqida nodir ma’lumotlar uchraydi. Shuningdek, xonlikda faqtagina yoritish uchun ishlab chiqilayotgan neftni rus sarmayodori bilan salmoqli qazib chiqarishni boshlab, sifatli kerosini eksportini yo‘lga qo‘yilganligi haqidagi ma’lumotlari bilan ham ajralib turadi [22:7].

“Артиллерийский журнал” (1808 – 1917) matbuoti harbiy ma’lumotlarni qayd qilishga qaratilgan bo‘lsa – da, xonlik va gubernatorlik o‘rtasidagi yetti yillik munsobatlarda qo‘zg‘olonlarning ta’siri muhim rol o‘ynaganligiga oid noyob ma’lumotlarni uchraydi. Masalan, 1875 – yil 6 – avgustda gubernatorlikka qarshi “muqaddas urush” e’loni asosida urush ishirokchilarning Angren va Qurama uyezdiga kirib kelib, gubernatorlik hududidagi aholini urushga jalb qilinganligi qayd etilgan [31: 60]. Darhaqiqat, bu voqea sodir bo‘lishidan biroz avvalroq 11 – 13 – iyulda diplomatik ishlar bo‘yicha maxsus vakil G. Veynberg va polkovnik Skobelevlar boshchiligida gubernatorlik elchiligi xonlikka kelgan edi [31: 58]. Ayni bu elchilik Xudoyorxon bilan gubernatorlik aloqalarini yakunlaydigan qimmatli ma’lumotlarni to‘plab ulgurgan edi. Natijada, 1875 – yil avgustda ikki hudud o‘rtasida harbiy harakat namoyon bo‘ldi.

Yana bir matbuot – adabiy, ijtimoiy – siyosiy manbalaridan biri “Русский вестник” (1856 – 1906) bo‘lib, unda gubernatorlik bilan bo‘ladigan iqtisodiy munosabatlar aks etgan. Masalan, dastlabki xonlik aholisning rus savdogarlariga iqtisodiy bosim va tahdidlari 1870 – yilda ijobiy tomonga o‘zgarganligi haqida qimmatli ma’lumotlar qayd etilgan. Shu bilan birga, 1870 – yil 11 – mayda Mirzo Karimni uyida kutib olingan gubernatorlikning rasmiy sayyohlari avvalgidek mahalliy aholi kabi kiyinmasa – da hech qanday xavf bo‘lmaganligini qayd etishgan [16: 17]. Bundan tashqari, xonlikning tashqi savdoda, ayniqsa, gubernatorlik bilan bo‘ladigan zakot olish va unga masul shaxslar haqida ham qimmatli ma’lumotlar uchraydi. Jumladan, zakotchi zakot solig‘larini yig‘sa – da, Mehtarining oliy nazorati ostida bo‘lganligini izohlangan [16: 16]. Shuningdek, gubernatorlikning tashqi savdo masalasida olib borgan iqtisodiy siyosati va Qo‘qon bilan kechgan iqtisodiy munosabatlarda olib borgan islohatlari haqida noyob ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan. Misol uchun, moskvalik savdogar va faxriy fuqaro M.A. Xludov, italyalik Diogen Barbieri kabilar haqida ma’lumotlar va ayniqsa, D Oyning gubernatorlikning iqtisodiy siyosatiga oid islohatlarining ta’sirlari atroflicha qayd etilgan [16: 275].

Yuqoridagi ma’lumotlardan farqli bo‘lgan “Русский мир” (1871 – 1880) nomli ijtimoiy – siyosiy matbuot gubernatorlik va xonlik o‘rtasidagi siyosiy aloqalarga qaratilgan ma’lumotlar nisbatan ko‘proq aks ettirgan. Masalan, boshqa ayrim tarixiy manbalardan farqli ravishda ikki hudud o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni o‘rnatishga gubernatorlik emas, Qo‘qon xonligi hududining uchdan ikki qismi ketganligi sababli Xudoyorxon tashshabusi bilan o‘rnatilganligi qayd etilgan [26: 162]. Aslida esa bu masalada dastlabki taklif tashabbusi gubernatorlik nazoarti ostida uning birinchi gubernatori K.P. Kaufman tomonidan ilgari surilgan edi. Bir so‘z bilan aytganda, 1867 – 1876 yildagi ikki tomonning siyosiy aloqalariga oid qimmatli ma’lumotlar atroflicha qayd etilgan.

XULOSA

Umuman olganda, XIX asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoda yuz bergan murakkab va ko‘p qirrali jarayolar Qo‘qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy – iqtisodiy aloqalarga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmadi. Ayniqsa, bu tashqi ta’sirlarning eng ko‘pi davriy matbuot sahifalarida keng yoritilgan edi. Chunki, davriy matbuot nashrlarida Qo‘qon xonligi bilan bog‘liq siyosiy jarayonlar, diplomatik aloqalar, savdo munosabatlari va iqtisodiy o‘zgarishlar muntazam ravishda yoritib borilar edi. Jumladan, Rossiya imperiyasi matbuotida mazkur voqealar ko‘pincha imperiya siyosatini asoslash va targ‘ib qilish nuqtai nazaridan talqin qilingan bo‘lsa, gubernatorlik matbuot materiallarida

voqealarning ayrim jihatlari nisbatan boshqacha aks ettirilgan edi. Shunday bo‘lsa – da, davriy matbuot materiallari o‘zining tezkorligi, faktlarga boyligi va voqealarga nisbatan bevosita aks etishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa Qo‘qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o‘rtasidagi munosabatlarning ob’ektiv tarixiy manzarasini tiklashda muhim rol o‘ynadi. Natijada, turli matbuot manbalarida berilgan ma’lumotlarning umumiy va farqli jihatlari aniqlanib, Qo‘qon xonligi va Turkiston general – gubernatorligi o‘rtasidagi siyosiy – iqtisodiy aloqalarning murakkab tabiati yanada chuqurroq ochib berildi. Xususan, ikki hudud o‘rtasidagi aloqalarda Qo‘qon xonligi teng huquqli bo‘lganli va iqtisodiy va siyosiy munosabatlarda o‘ziga xos xususiyatlarga egaligi aniqlandi. Shu bilan birga, ayrim matbuot materiallarida ikki hudud o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni o‘rnatilishiga tashabbus bevosita xonlik tomonidan bildirilganligiga urg‘u berilsa – da, aslida Turkiston general – gubernatorlik tomonidan ilgari surilganligi manbalar asosida ochiqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Марков Е. Россия в Средней Азии. Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областям, Каспийскому морю и Волге. Т. II. СПб, 1901. – 520 с.
2. Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 3. – СПб.: Типография В. В. Комарова, 1906. – 271 с.
3. Киняпина Н. С. Внешняя политика России второй половины XIX века. – М.: Полит. лит., 1974. – 189 с.
4. Бартольд В. В. Сочинения. Т. II. Ч. 1. – М.: Издательство восточной литературы, 1963. – 1024 с.
5. Levi S.C. The Rise and Fall of Khoqand: Central Asia in the Global Age, 1709–1876. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2017. – 289 p.
6. Зиёев Х. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига қарши кураш. – Т.: Шарк, 1998. – 480 б.
7. Петровский Н. Очерки Коканского ханства // Вестник Европы. Год 10. Кн. 10. СПб, 1875. – С. 721 –757.
8. Диваевъ А. Послѣдніе дни Худаяръ –хана.Туркестанские ведомости. 1916, № 20.
9. Из Кокана // Туркестанские ведомости. 1876, № 8.
- 10.Из Намангана // Туркестанские ведомости. 1876, № 3, 6.
- 11.Водворение русской власти в Средней Азии / Военный сборник. 1868, № 8, 9.
- 12.Коканское ханство по новейшим известиям // Военный сборник. 1869, № 7.
- 13.Кун А. Некоторые сведения о Ферганской долине // Военный сборник. 1876, № 4.

- 14.В.З. Артиллерия в Коканском походе (Летом 1875 года) // Артиллерийский журнал. 1877, № 6.
- 15.Война с Коканом; Известия из Средней Азии; Дикгоф. Кокандский поход; Абдурахман – автобачи, предводитель кипчаков в Кокане; Худояр – хан, бывший хан Коканский; Коростовцев В.Л. Алайская экспедиция в 1876 году // Всемирная иллюстрация. 1875, №353, 354; 187.
- 16.Д – ой Д. Пять недель в Кокане // Русский вестник. Т. 91. М., 1871. – 76 с.
- 17.Известия о положении дел на Коканской границе // Русский инвалид. 1876, №23, 24, 27, 28, 35, 40, 42, 93.
- 18.Костенко Л. Экспедиция в Алайские горы // Русский инвалид. 1876, № 206, 211, 229, 235, 239, 20.
- 19.Кокандский поход // Голос. 1875, № 238, 242, 244, 250, 254, 294, 304; 1876, № 103.
- 20.Наши завоевания в Средней Азии // Голос. 1873, № 46, 52; 1874, № 209, 212, 222, 227, 234, 250, 264, 269, 313.
- 21.Кокандское ханство // Грамотей. 1876, № 3.
- 22.Михайлов М. Благородная черта Бухарцев при встрече с туркестанским отрядом в степях Средней Азии; Сеид Магомед Худояр – Хан Коканский; Продавец кирпичей в Средней Азии // Нива. 1873, № 44, 18, 34.
- 23.Абдурахман Автобачи // Нива. 1888, № 11.
- 24.Обмен кокандского серебра // Биржа. 1874, № 245.
- 25.Положение дел в Кокандском ханстве // Биржа. 1874, №226; Биржевые ведомости. 1875, №250, 259.
- 26.По поводу волнений в Кокане // Русский мир. 1875, № 122, 125, 157, 158, 160, 222.
- 27.Трионов К.К. В гостях у хана Наср – эддина // Исторический вестник. Год 31. 1910, № 7.
- 28.Трионов К.К. Забытые первые жертвы Кокандского похода 1874 года; Письмо М.Д. Скобелева к одному из московских купцов // Русский архив. 1909, № 11.
- 29.Туркестанские ведомости. 1872, № 6,7.
- 30.Туркестанские ведомости. 1872, №11, 16.
- 31.В.З. Артиллерия в Коканском походе (Летом 1875 года) // Артиллерийский журнал. 1877, № 9; 28.